

AL FARABİ ULUSLARARASI
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Cilt: 11 | Sayı: 1 | Haziran 2026

AL FARABI INTERNATIONAL
SOCIALSCIENCE JOURNAL

Vol: 11 | Number: 1 | June 2026

ISSN: 2564-7946

HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİNE GÖRE DOĞU HAREKÂTI ÖNCESİ TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ

*Turkish–Armenian Relations Prior to the Eastern Campaign According to
the Hâkimiyet-i Millîye Newspaper*

İsmail ÖZER

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Doç. Dr. Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih

Assoc. Prof., Ordu University, Faculty Of Science And Letters, History Department

Ordu / Türkiye

iozer01@gmail.com | [0000-0001-5910-4216](https://doi.org/10.5281/zenodo.20694655) | <https://ror.org/04r0hn449>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 06/03/2026
Kabul Tarihi : 25/05/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 06/03/2026
Accepted : 25/05/2026
Published : 30/06/2026

Atf: Özer, İsmail, “Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Göre Doğu Harekâtı Öncesi Türk-Ermeni İlişkileri”. *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026), 109-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694655>

Citation: Özer, İsmail. “Turkish-Armenian Relations Prior to the Eastern Campaign According to the Hâkimiyet-i Milliye Newspaper”. *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 109-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694655>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. [İntihal.net](https://www.intihal.net) - [Turnitin](https://www.turnitin.com)

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. [İntihal.net](https://www.intihal.net) - [Turnitin](https://www.turnitin.com)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. [İsmail Özer](https://www.ismail-ozer.com)

It is declared that scientific and ethical principles were complied with during the preparation of this study and all the studies used are cited in the bibliography. [İsmail Özer](https://www.ismail-ozer.com)

Hakem Sayısı Referees	Değerlendirme Review	Etik Bildirim Complaints
İki Dış Hakem Two External Referees	Çift Kör Hakemlik Double Blind Referee	contact.alfarabi@iksad.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayımlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY- 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY- 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Öz

Bu çalışma, 1914-1920 yılları arasında Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihsel seyrini ve Millî Mücadele Dönemindeki kırılma noktalarını Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin haberleri ve dönemin diplomatik belgeleri üzerinden incelemektedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali ve Ermeni isyanlarıyla başlayan süreç, 1917 Bolşevik İhtilali sonrası Kafkasya'da oluşan otorite boşluğuyla yeni bir boyuta evrilmiştir. Mondros Mütarekesi'nin ardından İngiliz ve Fransız desteğini arkasına alan Ermenistan Cumhuriyeti'nin, gerek Doğu Anadolu'da gerekse Kilikya (Adana) bölgesinde Müslüman halka yönelik sistemli bir imha ve tehcire giriştiği, gazete sütunlarındaki tanıklıklar ve askerî raporlarla ortaya konmaktadır. Metin, Ankara Hükümeti'nin bir yandan Sovyet Rusya ile stratejik bir "köprü" kurma çabasını, diğer yandan Sevr Antlaşması'nın dayattığı Büyük Ermenistan projesine karşı yürüttüğü askerî ve diplomatik savunmayı ele almaktadır. Hâkimiyet-i Millîye, Ermeni yönetiminin emperyalizmin bir aracı olduğunu ve Wilson İlkeleri'ni istismar ederek haksız toprak taleplerinde bulunduğunu vurgulayan bir yayın politikası izlemiştir. Nihayetinde, diplomatik yolların tükenmesi ve katliamların dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine 28 Eylül 1920'de Kâzım Karabekir komutasında başlatılan Doğu Harekâtı, bölgedeki Türk varlığını koruma ve Misak-ı Millî sınırlarını tesis etme amacını gütmüştür. Çalışma, bu askerî zaferin Ermenistan'ın yayılmacı emellerine son verdiğini ve Türk-Sovyet ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk-Ermeni İlişkileri, Hâkimiyet-i Millîye, Doğu Harekâtı (1920)

Abstract

This study examines the historical trajectory of Turkish–Armenian relations between 1914 and 1920, focusing on key turning points during the Turkish War of Independence. The analysis draws on reports published in the Hâkimiyet-i Millîye newspaper and contemporary diplomatic documents. The period began with the Russian occupation and Armenian uprisings during World War I and evolved further following the 1917 Bolshevik Revolution, which created a power vacuum in the Caucasus. After the Armistice of Mudros, the Republic of Armenia, supported by British and French authorities, is described in contemporary sources as having engaged in systematic campaigns of violence and forced displacement against Muslim populations in Eastern Anatolia and Cilicia (Adana). The study also examines the Ankara Government's dual strategy of establishing a diplomatic "bridge" with Soviet Russia while countering the territorial framework associated with the "Greater Armenia" project envisaged under the Treaty of Sèvres. The Hâkimiyet-i Millîye adopted an editorial stance portraying the Armenian administration as aligned with imperial interests and arguing that the Wilsonian Principles were used to justify territorial claims. Following the failure of diplomatic efforts and escalating violence, the Eastern Campaign, launched on September 28, 1920, under the command of Kâzım Karabekir, aimed to secure the Turkish presence in the region and to enforce the borders defined by the National Pact. The study concludes that this military process limited Armenian expansionist policies and initiated a new phase in Turkish–Soviet relations.

Keywords: Turkish-Armenian Relations, Hâkimiyet-i Millîye Newspaper, Eastern Front Campaign (1920)

GİRİŞ

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin Türk basın ve Millî Mücadele tarihindeki müstesna konumu, doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa'nın kurucu iradesinden kaynaklanmaktadır. Gazetenin varlık sebebini, takip edeceği stratejik yayın çizgisini ve sivil direniş hareketinin kuramsal altyapısını ilan eden "Hâkimiyet-i Millîye" başlıklı ilk başyazı, büyük ölçüde bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın kaleminden çıkmıştır. Nitekim yayının ilk dönemlerinde basılan pek çok imzasız makale de doğrudan onun dikte etmesiyle şekillenmiştir. Heyet-i Temsiliye'nin 27 Aralık 1919'da Ankara'yı merkez seçmesinin ardından neşredilen gazete, editoryal misyonu bakımından Sivas'ta çıkarılan İrade-i Millîye'nin organik bir devamı niteliğindedir. İlk sayısı 10 Ocak 1920 tarihinde basılan ve başlangıçta haftada iki gün çıkarılan gazetenin logosunun hemen altında, meclisin müstakbel egemenlik felsefesini müjdeleyen "Mesleği, Millî İradeyi Hâkim Kılmaktır" şiarı yer almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin fiilen yarı resmî yayın organı işlevini gören gazete, 6 Şubat 1921'den itibaren günlük periyotlarla basılmaya başlanmıştır (Eski Harfli, 1987, s.91). Harf İnkılabı'nın ardından 1 Aralık 1928'den itibaren Latin alfabesiyle basılan yayın, 1934 yılında "Ulus" adını almıştır. Siyasi konjonktüre bağlı olarak 1954'te "Yeni Ulus", 1955'te ise tekrar "Ulus" kimliğiyle yayın hayatını sürdüren bu tarihsel mecra, günümüzde de Erken Cumhuriyet dönemi ve Millî Mücadele araştırmaları için vazgeçilmez bir birincil kaynak niteliği taşımaktadır (Baykal, 1990, s. 252).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin 10 Ocak 1920'de yayımlanan ilk nüshasında, yayın organının kurucu felsefesi açıkça ilan edilmiştir. Gazetenin temel varlık sebebi; millet egemenliğine ve sivil iradeye müdahale etmek isteyen odaklara karşı entelektüel bir mücadele yürütmektir. Bu bağlamda, Türk milletinin hür, bağımsız ve çağdaş bir medeniyet unsuru olarak varlığını idame ettirme ihtiyacı, yayının nihai hedefi olarak tanımlanmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336a). Gazetenin Ankara Hükümeti'nin yarı resmî yayın organı kimliğini taşıması, bu mecrada yer alan haber ve yorumların siyasî ağırlığını artırdığı gibi, özellikle Erken Dönem Türk Dış Politikasının şekillenme sürecine dair de stratejik ipuçları sunmaktadır. Nitekim gazetenin henüz bu ilk sayısında Türk-Ermeni meselesine dair yer verilen değerlendirmelerde; bölgedeki Ermeni tebaanın huzur ve güvenliğini de baltalayan ayrılıkçı faaliyetlerin ve çeteleşme hareketlerinin yeniden canlandığı vurgulanmıştır. Anadolu topraklarında bir arada yaşamayı arzu eden farklı gayrimüslim unsurların; hak ve menfaatlerini ancak Türk milletinin tarihsel hoşgörüsü ve egemenlik çatısı altında araması gerektiği savunulmuştur. Bu ortak aidiyet zeminini reddeden ayrılıkçı aktörler için ise Yunanistan veya Erivan birer mecburi istikamet olarak işaret edilmiş; bir başka deyişle, ortak toplumsal sözleşmeye riayet etmeyenlerin siyasî egemenlik alanı dışına çıkarılacağı ihsas ettirilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336b). Bu doğrultuda; Türkiye'den toprak koparmak amacıyla yürütülen tedhiş faaliyetleri üzerinden Müslüman ve Hristiyan halklar arasında nifak tohumları ekmenin, salt askerî bir ihlal değil, doğrudan doğruya ortak yaşama kültürüne karşı işlenmiş bir 'toplumsal cinayet' olduğu savunulmuştur (Hâkimiyet-i Millîye, 1336c).

Hâkimiyet-i Millîye Gazetesinin Yayınlandığı Sürece Kadar Türk Ermeni İlişkileri

1914 yılı itibarıyla Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasındaki doğu sınırı; Batum'un güneyinden başlayarak Artvin ve Ardahan hattı boyunca uzanmakta, Kars platosunu Rusya sınırları içinde bıraktıktan sonra Aras Nehri havzasına doğru şekillenmekteydi. Sarıkamış Harekâtı'nın ardından Ocak 1915'te Rus ordusunun karşı taarruzu başlarken, cephe gerisinde kalan Van ve çevresindeki Ermeni isyanları da eş zamanlı olarak yoğunlaşmıştır. Nitekim Nisan 1915'in ortalarında patlak veren ve hızla Bitlis ile Van havzasına yayılan bu organize ayaklanmalar, Rus lojistik ve askeri kuvvetlerinin bölgeye intikalini kolaylaştırarak Van'ın düşmesine doğrudan zemin hazırlamıştır. Haziran 1915'ten itibaren yerel Ermeni milislerin desteğiyle Doğu Anadolu içlerine doğru sarkan Rus birlikleri; önce 16 Şubat 1916'da Erzurum'u ele geçirmiş, ardından ileri harekâtını sürdürerek 18 Şubat 1916'da Muş'u, 3 Mart 1916'da ise Bitlis'i işgal etmiştir (Kurat, 1990, s. 286). Bolşevik İhtilali'nin ardından Rusya'nın savaştan çekilme eğilimi göstermesi üzerine, Brest-Litovsk'taki genel müzakere sürecine paralel olarak 18 Aralık 1917'de Erzincan Mütarekesi imzalanmış ve Türk-Kafkas Cephesi'ndeki çatışmalar fiilen durmuştur. Ancak nizami Rus kuvvetlerinin bölgeden çekilmesiyle oluşan otorite boşluğunda,

Ermeni çetelerinin yerel Müslüman halka yönelik saldırıları tırmanışa geçmiştir (Kılıç, 1998, s. 77). Bu tehdidi bertaraf etmek amacıyla III. Ordu, 12 Şubat 1918'de ileri harekâta başlamıştır. Kısa sürede Ermeni kuvvetlerinin direncini kıran Türk askeri unsurları; Erzincan ve Erzurum'u geri almış, Nisan 1918 başlarında ise Van-Beyazıt, Erzincan-Erzurum ve Bayburt-Trabzon istikametlerinde kesin bir üstünlük sağlamıştır. Harekât neticesinde 23 Mart'ta 1914 sınırlarına ulaşılarak Sarıkamış kurtarılmış; ileri harekâtın devamında ise 25 Nisan'da Kars'a girilmiş, 30 Nisan'da Arpaçay hattına ulaşılarak Batum da dahil olmak üzere stratejik bölgeler yeniden kontrol altına alınmıştır (Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, 1986, Cilt II, s. 473). Cephedeki bu mutlak askeri başarıya rağmen, Osmanlı Devleti'nin diğer cepheelerde aldığı ağır yenilgiler genel mağlubiyeti beraberinde getirmiştir. Nitekim 14 Ekim 1918'de kurulan Ahmet İzzet Paşa kabinesi süratle mütareke sürecini başlatmıştır. 26 Ekim'de Limni Adası'nın Mondros Limanı'na ulaşan Osmanlı heyetinin yürüttüğü görüşmeler neticesinde, İmparatorluğun fiilen sonunu hazırlayan Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918'de imzalanmıştır (Orbay, 2003, s. 93-95). Mondros Mütarekesi'nin ardından İngiltere, 11 Kasım 1918'de Osmanlı Devleti'ne Elviye-i Selâse'yi (Kars, Ardahan, Batum) tahliye etmesini dayatmış; nitekim IX. Ordu'nun Erzurum hattına çekilmesi bölgede ciddi bir idarî ve askerî otorite boşluğu doğurmuştur. Ortaya çıkan bu güvenlik krizine karşı yerel Müslüman nüfus, merkezî otoritenin yokluğunda kendi idari inisiyatifini devreye sokarak 5 Kasım 1918'de Kars merkezli Kars İslâm Millî Şûrası'nı kurmuş ve sivil direnişi örgütlemiştir. Ocak 1919'daki II. Ardahan Kongresi ile Ahıska ve Ahılkelek bölgeleri de bu yerel direniş ağına eklenmiştir. Nihayet 17-18 Ocak 1919'da toplanan Büyük Kars Kongresi neticesinde; Nahçıvan ve Ordubad'ı da kapsayan, bölgede bağımsız bir devlet mekanizması gibi işleyen Cenub-i Garbî Kafkas Hükümet-i Muvakkatası (Güneybatı Kafkas Geçici Hükümeti) ilan edilmiştir (Türk İstiklâl Harbi, 1999, I, s.225-226). Bölgedeki bu yerel egemenlik ve hükümetleşme girişimini kendi bölgesel çıkarlarına bir tehdit olarak gören İngiltere, 13 Nisan 1919'da Kars parlamentosunu zor kullanarak dağıtmış ve hükümet erkânını Malta'ya sürgüne göndererek Ermeni askeri unsurlarının bölgeye yönelik harekâtına stratejik bir zemin hazırlamıştır. Bu tasfiye operasyonunun hemen ardından Kars, Mayıs 1919'da Ermeni güçlerinin fiili işgaline uğramıştır. Ardahan istikametine doğru ileri harekâtını sürdüren Ermeni birlikleri (TİTE, S. 504, K.23, B.7, A.2), girdikleri mevkiilerde Müslüman nüfusu tamamen ortadan kaldırmak amacıyla sistemli bir yakıp yıkma ve tehcir faaliyetine girişmiştir. Bölgedeki otorite boşluğunu fırsata çeviren bir diğer aktör olan Gürcülerin de eş zamanlı olarak Ardahan sancağını işgale girişmesi, Şark coğrafyasındaki jeopolitik kısıkaçı derinleştirmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336d).

1919 yılında İzmir'in işgaliyle derin bir meşruiyet krizi yaşayan Türk kamuoyu, Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın Paris Barış Konferansı'nda Ermenistan lehine kullandığı "geniş muhtariyetlerini kabul edeceğimiz vilayetler" şeklindeki diplomatik ödününü büyük bir teessürle karşılamıştır. Nitekim bu beyanat, Anadolu'nun sivil ve askerî çevrelerinde devletin egemenlik haklarından ve toprak bütünlüğünden peşinen feragat edildiği şeklinde yorumlanarak infiale yol açmıştır (TİTE, S. 543, K. 31, B. 222, A. 1). Öte yandan, Millî Mücadele'nin bu ilk safhalarında Kafkasya coğrafyasında hüküm süren Menşevik Gürcistan, Müsavatçı Azerbaycan ve Taşnak Ermenistan yönetimleri, Ankara'daki ulusal hareket ile Sovyet Rusya arasında tesis edilmesi planlanan stratejik iş birliğinin önünde jeopolitik bir bariyer teşkil etmiştir. İngiltere'nin bölgedeki makro stratejisi ise kendisine müzahir bu yapılar üzerinden Kafkasya'da yapay bir tecrit kuşağı inşa etmek üzerine kurgulanmıştır. Londra yönetimi, bu tampon devlet silsilesi vasıtasıyla Anadolu harekâtı ile Bolşevik Rusya arasındaki fizikî ve siyasî bağlantıyı bütünüyle kesmeyi, böylece iki ihtilalci odağın birleşmesini engellemeyi hedeflemiştir (Yerasimos, 1979, s. 110).

Hâkimiyeti Millîye Gazetesi Gözünden Doğu Harekâtına Giden Süreç

Gazetenin 10 Ocak 1920 tarihli neşriyatında; Ermenistan Cumhuriyeti'nin Batılı aktörlerden aldığı yoğun diplomatik ve askerî yardımlara rağmen, kurumsal bir devlet yapısı inşa etme hususunda kifayetsiz kaldığı savunulmaktadır. Çarpıcı bir söylem analizi sunan haberde; kendi sınırları içerisinde dahi asayiş tesis edemeyen Erivan yönetiminin, idaresi altındaki nüfusun en temel sosyal ve ekonomik refahını sağlama konusunda tam bir başarısızlık örneği sergilediği iddia edilmektedir. Özellikle Aras Vadisi ile Arpaçay'ın batısında kalan stratejik sahada Ermeni nüfuzunun ve siyasî hâkimiyetinin fiilen mevcut olmadığı; bu bölgelerde merkezî

otoritenin işlevini yitirdiği, hatta yer yer yok hükmünde bulunduğu aktarılmaktadır. Söz konusu coğrafi sahaların birçok idari merkezinde, Mondros sonrasında Müslüman nüfus tarafından kurulan yerel millî şûraların kamusal düzeni ve idarî mekanizmayı fiilen yürüttüğü vurgulanmaktadır. Nitekim bölgedeki Türk ve Müslüman ahalinin, yapısal bir meşruiyet krizi yaşayan Ermenistan'ın idarî tahakkümü altına girmeyi kati bir surette reddettiği belirtilerek; yerel sivil direniş odaklarının meşru müdafaa kararlılığı parlamento ve dünya kamuoyuna ilan edilmektedir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336b). Söz konusu bu yerel yaklaşımlar, bölge halkının kurumsal iradesinin Ermeni idari tahakkümünü kesin bir dille reddettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Gazetenin 2 Şubat 1920 tarihli nüshasında yer alan bilgilere göre; Anadolu toprakları üzerinde ikinci bir Ermenistan devlet yapısı teşkil etme idealinden vazgeçmeyen ayrılıkçı çevreler, Adana ve havalisinde Fransız işgal yönetiminden gördükleri açık teşvikle yeniden cesaretlenmişlerdir (Hâkimiyet-i Millîye, 1920e). Bölgedeki Ermeni mahkumların Fransızlarca tahliye edilmesinin yanı sıra (TİTE, S. 762, K. 27, B. 21, A. 3), Maraş müdafaası esnasında Fransız General J.J. Querette ve Albay J.P. Normand'ın sergilediği taraflı ve müsamahakar tutum, ayrılıkçı komiteler nezdinde ümit ve cesaret uyandırmıştır (Portukalian, 1960). Öte yandan gazete, krizin uluslararası diaspora boyutunu da yakından takip etmiştir. Ayrıca Amerika'nın Boston şehrinde yayımlanan Genç Ermenistan gazetesine¹ dayandırılan bilgilere göre, Erivan'dan giden bir heyetin Amerika'dan topladığı gönüllü Ermeni gençlerini savaşmak üzere Adana ve Kafkasya'ya sevk ettiği bildirilmekteydi (Hâkimiyet-i Millîye, 1336e).

Gazetenin 21 Şubat 1920 tarihli nüshasında; ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından ortaya konan self-determinasyon prensiplerinin Batılı aktörlerce çarpıtıldığı vurgulanmış; Türkiye toprakları üzerinde suni bir Ermenistan devleti kurulmasına dair öne sürülen iddiaların hiçbir hukuki ve siyasî dayanağı olmadığı aktarılmıştır. Kaleme alınan analizde, uluslararası hukuk normlarına atıfta bulunularak, bir etnik unsurun belirli bir bölgede nüfus çoğunluğuna sahip olması durumunun dahi, söz konusu coğrafyanın tarihsel ve meşru bağlarından kopararak başka bir devlete ilhak edilmesini hukuken haklı çıkarmayacağı savunulmuştur. Ermenistan meselesinde asıl belirleyici kriterin anakronik tarihsel hayaller ya da iddialar değil; mevcut mütareke sınırları ve bu sınırlar dâhilindeki tarihsel egemenlik hakları olduğu bildirilmiştir. Haberde, bu meşru zemini reddeden ayrılıkçı emellerin, asırlardır bir arada yaşayan toplumsal dokuyu bozmaya yönelik ve yalnızca dış telkinlerle beslenen birer hıyanet safhası olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336f). Nüfus çoğunluğu spekülasyonları üzerinden öne sürülen ilhak taleplerinin reddedilmesi, Ankara Hükümeti'nin uluslararası hukuku toptan reddetmek yerine, Batılı güçlerin bu ilkeleri tek taraflı ve çarpıtarak uygulama gayretlerine karşı ulusal egemenlik haklarını savunma kararlılığını ortaya koymaktadır. Gazetenin aynı nüshasında yer alan "Bolşevizm ve Şark Milletleri" başlıklı jeopolitik analizde ise Avrupa devletlerinin Kafkasya'daki stratejik beklentilerinin aksine; Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan hükümetlerinin güneye doğru sarkan Bolşevik ilerleyişini durdurabilecek askeri ve siyasi kapasiteden yoksun oldukları ima edilerek, bu yapıların geleceğinin büyük bir muamma olduğu kaydedilmektedir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336g). Öte yandan İngiltere'nin, İran'a Bolşevikliğe karşı yürütülecek harekâtlarda merkezi bir rol vermek istediği görülmektedir. Londra merkezli bu siyasetin, İran'ın bölgedeki Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetleriyle ortak bir zeminde buluşması için yoğun bir gayret sarf ettiği ifade edilmektedir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336h). Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin 28 Şubat 1920 tarihli nüshasından elde edilen bilgilere göre, Azerbaycan ve Gürcistan'ın idarî, askerî ve siyasî teşkilatlanma noktasında ileri bir seviyeye ulaştıkları ifade edilmektedir. İtilaf Devletleri'nin İslam dünyası içinde bir engel olarak kullanmak adına gösterdikleri yoğun ihtimama rağmen, Ermenistan'ın yaşama kabiliyeti gösteremediği kendi sınırları dahilinde dahi siyasî nüfuz ve asayiş tesis edemediği vurgulanmaktadır (TİTE,S.67,K.28,B.48,A.4). Gazetenin analizinde, Ermenistan'ın düzenli askerî gücünün toplamda on beş bin kişiyi aşamayacağı ileri sürülürken; Erivan

¹ Gazetenin adı aslında Hayrenik olup Boston merkezli, Amerika Ermeni diasporasının en önemli yayınlarından biriydi. Bu gazetenin haricinde Türk-Ermeni Savaşı Mshak, Haratch, Joghovurti Tsayn-Jamanak ve Arev gazetelerinden de takip edilebilir. Bkz. Minasyan, E.(2024) Coverage of the Turkish-Armenian war of 1920 in the Boston daily newspaper "Hayrenik", Yerevan, YSU Press, s.4

yönetiminin yapısal siyasî yetersizliğinin ve yönetim krizinin en bariz kanıtı olarak, kendi sınırları içerisinde yükselen bağımsız Müslüman yerel idareler gösterilmektedir. Bu bağlamda, Nahçıvan ve çevresindeki milis kuvvetlerinin yanı sıra; Erivan'ın güneyindeki Şahtahtı bölgesinde Cengiz Bey, Karakilise'nin kuzeydoğusundan sınır hattına kadar uzanan sahada Kulplu Şamil Bey, Toprakkale'nin kuzeyinde Bozanlı Bekir Bey ve Oltu çevresinde Oltu Hükümeti'nin müstakil birer asimetrik direniş odağı olarak varlıklarını sürdürdükleri aktarılmaktadır. Hâkimiyet-i Millîye, Erivan idaresinin saldırgan politikalarından vazgeçmediği ve egemenlik iddiasında bulunduğu topraklardaki Müslüman halkın rızasını kazanamadığı müddetçe siyasi olarak dağılmaktan kurtulamayacağı tezini savunmaktadır. Nitekim haberde, bu çözülme öngörüsünün artık sadece Ankara'nın bir iddiası olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri ve İtilaf Devletleri'nin diplomatik misyonları nezdinde de fiilen kabul görmeye başladığı stratejik bir başarı olarak duyurulmaktadır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336i). Öte yandan Ermeni tarih yazımı ve dönemsel kaynakları; Erivan yönetiminin iktisadi ve askerî açılardan tecrübe ettiği bu yapısal zafiyetlerin temel müsebbibi olarak Türk askerî stratejisini işaret etmektedir. Ermeni tezlerine göre Osmanlı kuvvetleri, Mondros Mütarekesi sonrasında bölgeden çekilirken yerel köylerdeki tüm iktisadi kaynakları, iaşe ve lojistik malzemeleri beraberinde götürerek geride bilinçli bir yakılmış toprak enkazı bırakmıştır. Bu süreçte açıklıkla karşı karşıya kalan yaklaşık bir milyon Ermeniden 180 bininin kıtlık nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülmektedir. Bu şartlar altında dahi Ermeni ordusunun, Kars ve Ardahan'ı da içine alan yaklaşık 50.000 km²lik geniş alanı kontrol ettiği belirtilmekte; Ermenistan'ın Bolşevik çekici ile Türk örsü arasında sıkışık vaziyetinden şikayet edilmektedir (Vratzian, 1958, s. 156). Benzer şekilde Ermeni basınında da Türk ordusunun çekilme esnasında geride bıraktığı ekonomik yıkımın, Ermenistan Cumhuriyeti'nin düzenli bir orduyu besleme, donatma ve lojistik açıdan tahkim etme kapasitesini felç ettiği tezi sıklıkla işlenmektedir (Minasyan, 2024,69).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin sütunlarında, 16 Mart 1920'de İstanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgali üzerine Şark coğrafyasına yönelik emperyalist senaryolar tüm çıplaklığıyla analiz edilmiştir. Gazeteye göre, işgal sonrasındaki gizli paylaşım planlarında Kilikya bölgesi, Ermeni emellerine hizmet edecek şekilde Fransa'nın iktisadî nüfuz alanına terk edilecek; eş zamanlı olarak Van, Bitlis ve Erzurum vilayetlerinin bir kısmı müstakbel Ermenistan'a ilhak edilecektir. Dahası, bu kurulması planlanan yapıya Batum ile Trabzon arasında, Karadeniz'e açılan stratejik bir jeopolitik mahreç temin edilmesinin hedeflendiği aktarılmaktadır. Analizde, İngiliz dış politikasının Şark vilayetlerini Ermenistan'a devrederek Musul sancağı üzerinden kendi kontrolündeki birliklerle doğrudan bir coğrafi entegrasyon kurmayı amaçladığı kaydedilmiştir. Londra'nın bu stratejiyle, Anadolu direnişi ile Kafkasya arasında aşılmasız bir tampon bölge oluşturmayı ve böylelikle Ermenileri kuzeyden gelecek Bolşevik tehdidinden korurken kendi sömürge yollarının güvenliğini garanti altına almayı hedeflediği savunulmaktadır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336j).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin 23 Mart 1920 tarihli nüshasında, "Bolşevik Harekâtı" başlığı altında Şark ve Kafkasya coğrafyasındaki askerî dengelerin kökten değiştiği ilan edilmiştir. Haberde, Kızıl Ordu karşısında kesin bir bozguna uğrayan Beyaz Ordu generali Denikin'e bağlı kuvvetlerden geriye kalan askerî unsurların süratle Batum'a nakledildiği; burada Ermeni birlikleriyle eklemlenerek Tiflis istikametine doğru yeni bir mukavemet hattı tesis etmeye çalıştıkları aktarılmıştır. Diğer taraftan, İngiliz donanmasının koruması altında bulunan stratejik Novorossiysk Limanı'nın Rus İç Savaşı'nın paramiliter aktörlerinden olan Yeşil Ordu tarafından kuşatıldığı belirtilmiştir. Bu yoğun asimetrik baskı ve kuşatma karşısında direniş kabiliyetini yitiren İngiliz birlikleri ile onların müttefiki konumundaki Ermeni ve Denikin kuvvetlerinin, şehri topyekûn tahliye etmek mecburiyetinde kaldıkları ifade edilmiştir. Bölgedeki bu hızlı çözümler, İngiltere'nin Kafkasya'da kurmayı planladığı tampon bölge stratejisinin askerî sahada fiilen iflas etmeye başladığının somut bir göstergesi olarak sunulmuştur (Hâkimiyet-i Millîye, 1336k).

Gazetenin 29 Mart 1920 tarihli nüshasında; Güney Cephesi'nde Fransız işgal ordusu bünyesinde konuşlandırılan Ermeni Lejyonu unsurlarının Adana ve çevresindeki Müslüman halka yönelik katliamlar gerçekleştirdiği ve bu durumun tarafsız Amerikalı gözlemcilerce de yerinde teyit edildiği bildirilmektedir. Buna rağmen Batı merkezli ajanslarca gerçeklerin çarpıtılarak sözde Ermeni katliamı iddialarının yayıldığı, İngiliz kamuoyunda Türk karşıtı nefret uyandırmayı

amaçlayan menfur bir propaganda stratejisinin yürütüldüğü ifade edilmektedir (Renton, 2007, s. 649). Haberde, Şark coğrafyasındaki asıl facianın, Ermenistan ordusunun Müslüman sivil ahaliye karşı aylardır kesintisiz şekilde sürdürdüğü katliamlar olduğu kaydedilmektedir (TİTE, S. 710, K. 22, B. 20, A. 1). Amerikalı General James Harbord heyetinin resmî raporlarıyla da desteklendiği üzere gerçek failin kim olduğu somut verilerle kanıtlanırken, uluslararası alanda Türklere yönelik yöneltilen suçlamaların yalnızca Batılı devletlerin siyasî ihtiraslarını tatmin etmeye matuf birer bahaneden ibaret olduğu belirtilmektedir. Gazetede ayrıca, XV. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa'nın 22 Mart 1920'de Ermeni Komutanlığına gönderdiği diplomatik notasının detaylarına yer verilmiştir. Kâzım Karabekir Paşa; Ermenistan sınırları içerisindeki Müslüman nüfusa yönelik sistemli imha hareketlerinin belgelendiğini, özellikle 1920 Şubat ayının başından itibaren Akpazar ve Çıldır bölgelerinde tırmanışa geçen saldırılarda yirmi sekiz Müslüman köyünün haritadan silindiğini, iki binden fazla insanın katledildiğini ve kadınların zorla alıkonularak Gümrü ile Kars'a kaçırıldığını aktarmaktadır (TİTE, S. 781, K. 22, B. 23, A. 3). Bölgedeki Türk ve Kürt ahalinin infial derecesine varan öfkesinin dindirilmesi adına; Erivan hükümetinin katliamları derhal durdurması, gasp edilen mülklerin iadesini sağlaması ve Müslüman tebaanın can, mal ve namus güvenliğini uluslararası standartlarda yasal güvence altına alması gerektiği ihtar edilmiştir. Gazete, Karabekir Paşa tarafından çekilen bu askerî telgrafın, bölgede topyekûn bir savaşı önlemek ve barışı tesis etmek adına Erivan'a verilmiş son bir ultiमत niteliği taşıdığını dünya kamuoyuna duyurmaktadır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336m). Lord Curzon'un Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, Ermenilerin uluslararası kamuoyunda "masum" ve "mağdur" bir topluluk olarak algılandığını, ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin bu kanaati sorgulanır hâle getirdiğini ifade ettiği aktarılmıştır. Curzon, özellikle son dönemdeki askerî faaliyetler ve şiddet olaylarının, Ermeni silahlı unsurlarına yönelik eleştirileri artırdığını belirtmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336n). Buna karşılık Ermeni basını, İngiliz siyasetçilerin bu tür açıklamalarını, Ermenistan'ı Bolşevik ve Türk baskısı karşısında yalnız bırakmayı meşrulaştırmaya yönelik bir söylem olarak değerlendirmiştir. Hâkimiyet-i Millîye'de Curzon'a atfedilen suçlamalar, Ermeni kaynaklarında çoğunlukla meşru müdafaa çerçevesinde veya dönemin kaotik şartlarının sonucu olarak yorumlanmaktadır (Minasyan, 2024, s. 73).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesi; İngiliz dış politikası tarafından Bolşevik akınlarını durdurmak amacıyla jeopolitik bir set (Kafkas Seddi) olarak kurgulanan ve desteklenen Ermenistan Cumhuriyeti'nin, çevre bölgelerdeki Müslüman sivil ahaliye yönelik tırmandırdığı şiddet ve tedhiş eylemlerini düzenli olarak sayfalarına taşımıştır (TİTE, S. 67, K. 28, B. 48, A. 4). Gazetede yer alan ideolojik ve tarihsel analizlerde; asırlardır Osmanlı idari şemsiyesi altında varlığını emniyetle devam ettirebilmesini Türklerin hamiliğine borçlu olan bu küçük devlet yapısının, bağımsızlığını kazandığı günden itibaren bölgedeki Türk-Müslüman varlığını bütünüyle tasfiye etmeye dönük sistematik ve yayılcı bir siyaset izlediği ileri sürülmüştür (Hâkimiyet-i Millîye, 1336o). Gazetenin sütunlarında; Zengezur bölgesinde Müslüman köylerini ateşe vererek sivil ahaliye katleden Ermeni birliklerine karşı, bölgedeki Müslüman sivil unsurların meşru müdafaa amacıyla topyekûn bir karşı taarruza geçerek bu kuvvetleri bozguna uğrattığı müjdelenmiştir. Benzer şekilde, Nahçıvan hattında da Ermeni askerî unsurlarının mağlup edilerek çok sayıda silah, cephaneye ve binek hayvanının yerel milis güçlerince asimetrik harp usulleriyle ele geçirildiği aktarılmıştır. Yaşanan bu bölgesel direncin, Ermenistan'ın bölgedeki askerî nüfuzunu ve operasyonel kabiliyetini ciddi şekilde sarstığı savunulmuştur (Hâkimiyet-i Millîye, 1336p). Kağızman'ın güneybatısında ve Aras Nehri'nin kuzeyinde yer alan Şorlu köyüne yerleşen kırk kişilik bir Ermeni birliğinin gündüzleri Aras geçidini kullanan Müslüman yolcuları katlettiği, geceleri ise yollarda pusular kurarak şiddet eylemlerini sürdürdüğü aktarılmıştır. Gence istikametine trenle giden beş yüz Müslüman yolcunun Gümrü yakınlarında katledildiği ifade edilmekteydi. Hâkimiyet-i Millîye, diplomatik güvence ve seyahat hürriyeti altında bulunan sivillerin maruz kaldığı bu toplu kırımını Erivan idaresinin uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan mütecevaz tutumunu en acı şekilde ortaya koyan birer savaş suçu vesikası olarak dünya kamuoyuna duyurmuştur (Hâkimiyet-i Millîye, 1336r).

Mustafa Kemal Paşa, 7 Nisan 1920 tarihli bildirisinde; Adana ve havalisinde Fransız işgal kuvvetlerinden cesaret alan Ermenilerin yaptığı zulüm ve cinayetlerin sonu gelmediği gibi, Bahçe'nin Topuzlu köyüne saldıran Ermenilerle Türkler arasındaki çatışmanın hâlen devam

ettiğini belirtmiştir (TİTE, S.803, K.22,B.28,A.1). Çıldır, Zarşad, Şüregül ve Akbaba kazalarına bağlı kırk köy tahrip edilmiş ve iki binden fazla Türk katledilmiştir. Katliama uğrayanların yağmalanan eşyaları ise Kars pazarlarında satılmıştır (TİTE, S. 1065, K. 28, B. 34, A. 3). Ermeniler, Oltu ve Orduabad üzerine de saldırı başlatmışlardır (TİTE, S. 669, K. 31, B. 1, A. 1). Anadolu’da ve Kafkasya’da sivil Türk nüfusa yönelik gerçekleştirilen katliamları küresel ölçekte tersyüz ederek kendilerine yapıyormuş gibi sunmaya alışkın olan bu çevreleri uyaran Mustafa Kemal Paşa; “İzansız Ermenilerin beyinsiz siyasilerine tahammül gösteriyoruz. Bu kadar sabır ve sükûnet edene miskin derler ki biz öyle değiliz” ifadelerini kullanarak, Ankara Hükümeti’nin askerî ve stratejik sabrının son sınırına gelindiğini sert bir dille ihtar etmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336s).

Gazetenin 9 Mayıs 1920 tarihli nüshasında, “Bolşevik Haberleri” başlığı altında; Ermenistan’ın Anadolu’daki ulusal hareketi ve kuzeydeki Bolşevik ilerleyişini durdurma (Kafkas Seddi işlevini sürdürme) taahhüdü karşılığında İngiltere’den talep ettiği kapsamlı silah ve mühimmat yardımının, Londra makamlarınca resmen onaylandığı istihbaratı aktarılmıştır. Söz konusu haberin jeopolitik yorumunda, İngiliz emperyalizminin bu suni tahkimat çabalarının sahada hiçbir somut sonuç vermeyeceği iddia edilmiştir. Mevcut askerî ve siyasî konjonktür dikkate alındığında; Erivan yönetiminin çok yakında Türk askerî harekâtı karşısında diz çökmek mecburiyetinde kalacağı, nihayetinde ise iki cephele bir jeopolitik kısaç altında kalarak kuzeydeki Bolşevik idaresine boyun eğmesinin kaçınılmaz bir akıbet olduğu savunulmuştur. Öte yandan Moskova mahreçli istihbarat raporlarına dayandırılan haberde; Sovyet idaresi altındaki Kırgız Türklerinden teşkil edilen nizamî Kızıl Ordu birliklerinin Ermenistan sınır hattına stratejik bir yığınak yapmaya başladığı duyurulmuştur. Bu gelişme, Ankara ve Moskova’nın Şark coğrafyasındaki İngiliz nüfuzunu kırmaya yönelik senkronize adımlarının askerî sahaya yansıyan somut bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336t).

Azerbaycan Hükümeti, Mayıs 1920’de Ermenistan’a yönelik sert bir diplomatik nota ve ultimatoma yayımlayarak bölgesel krizi geri dönülemez bir askerî yol ayrımına taşımıştır (TİTE, S. 714, K. 28, B. 70, A. 5). Söz konusu ultimatoma; Kızabdal ve Zengezur mevkiilerindeki Ermeni nizamî askerî varlığının derhal tahliye edilmesi, birliklerin resmi Ermenistan sınır hattının gerisine çekilmesi ve Müslüman sivil nüfusa yönelik tedhiş eylemlerinin durdurulması için Erivan yönetimine üç günlük bir mühlet tanınmıştır. Bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda sahada doğacak tüm askerî ve siyasî sonuçların sorumluluğunun doğrudan Ermenistan Hükümeti’ne ait olacağı kesin bir dille vurgulanmıştır. Öte yandan gazetede, Ermenistan topraklarına yönelik geniş çaplı bir askerî harekâtın hazırlığı içinde olan ve Karabağ-Gence şosesi ile Bakü-Gence demiryolu hattının kesiştiği stratejik lojistik düğüm noktasında (TİTE, S. 787, K. 28, B. 63, A. 3) konuşlanan Kızıl Ordu birliklerinin, Türk asıllı Hamit Sultanov’un sevk ve idaresinde olduğu aktarılmaktadır (Resulzade, 1933, s. 2). Sultanov komutasındaki bu hareketlilik, Şark vilayetleri ile Kafkasya arasındaki ikmal koridorunu açmayı hedefleyen Türk-Bolşevik stratejik ortaklığının sahada kazandığı ivmeyi göstermesi bakımından önem taşımaktadır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336u).

26 Nisan 1920’de toplanan San Remo Konferansı’nda Müttefik Devletler Yüksek Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson’a resmi bir davette bulunarak; Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilayetlerini kapsayacak şekilde Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır hattının çizilmesinde uluslararası bir tahkim/hakemlik (arbitration) rolü üstlenmesini talep etmiştir (Armenian National Committee, 1920, s. 5). Konferansta alınan kararlar doğrultusunda, Batum Limanı’nın Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Ermenistan arasında müşterek bir statüyle yönetilmesi ve Karadeniz’e açılan uluslararasılaştırılmış ortak bir ticari mahreç olması kararlaştırılmıştır (TİTE, S. 941, K. 31, B. 77, A. 1). Öte yandan Trabzon şehri ve limanı ise müstakbel Ermenistan Devlet yapısının denizle olan doğrudan jeopolitik irtibatını tek başına ve pürüzsüzce sağlayabilmesi adına, münhasıran bu devlete tahsis edilen stratejik bir çıkış koridoru ve liman merkezi olarak tayin edilmiştir. Batı ittifakının Türk topraklarını uluslararası hukuk enstrümanlarını araçsallaştırarak parçalama gayreti niteliğindeki bu diplomatik hamleler, Ankara Hükümeti nezdinde Şark vilayetlerine yönelik askerî bir meşru müdafaa harekâtının fitilini ateşleyen nihai eşik olmuştur (Hâkimiyet-i Millîye, 1336y). Nitekim ABD Başkanı Woodrow Wilson da bu doğrultuda bir tavır alarak, Trabzon’un müstakbel Ermenistan’ın

ayrılmaz ve organik bir parçası olduğunu ilan etmiştir (Armenian National Committee, 1920, s. 10). Hâkimiyet-i Millîye'nin dönemsel tespitiyle bu Konferans kararları; İngiliz emperyalizminin kurguladığı jeopolitik senaryonun birer figüranı olmaktan öteye geçemeyen Ermeni siyasi elitleri nezdinde, "her sersem dimağı cezbedecek" bir sahte zafer illüzyonuna dönüşmüştü. Analizde, Londra'nın uluslararası kamuoyunda tarafsız bir hakem görüntüsü çizmeye çalışsa da perde arkasında bencilce bir bölüşüm beklentisi içinde olduğu gerçeğini gizleyemediği vurgulanmıştır. Gazeteye göre Türklerin, Fransızların, İtalyanların, Yunanlıların ve Ermenilerin bölgesel birer çatışma dinamiği içinde birbirleriyle vuruşturularak enerjilerinin asimetric bir yıpratma savaşıyla tüketilmesi hedeflenmekteydi. İngiliz diplomasisinin buradaki sinsi nihai hedefinin; aktörlerin zayıflamasıyla birlikte boş kalacak jeopolitik meydanın ve stratejik kaynakların (özellikle Musul ve boğazlar hattının) doğrudan kendi kontrolüne geçmesini sağlamak olduğu kaydedilmektedir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336v). Hâkimiyet-i Millîye gazetesi, San Remo Konferansı kararlarını sıradan bir diplomatik metin olmanın ötesinde, doğrudan Türkiye'nin tarihsel varlığını ve egemenlik haklarını topyekûn tasfiye etmeyi amaçlayan "stratejik bir suikast belgesi" olarak nitelendirmiştir. Analizin devamında gazete, sömürgeci planları şu sözlerle deşifre etmiştir: Ermenistan'ın sınırlarına ve kurulması planlanan jeopolitik koridorlara dair hükümler derinlemesine tetkik edildiğinde; aslı ve nihai hedefin Türk milletini bir daha toparlanamayacak şekilde hem uluslararası diplomasi sahasından tecrit etmek hem de askerî düzlemde bütünüyle dışlayarak aktörlük vasfını yok etmek olduğu aşikârdır. Gazetenin bu sert ve tavizsiz dili, Ankara Hükümeti'nin San Remo taslağına dayalı hiçbir uluslararası dayatmayı tanımayacağını ve mütareke sınırlarının korunması adına Şark Cephesi'nde nizamî bir askerî harekâtı bir "beka meselesi" olarak gördüğünü en üst perdeden ilan etmektedir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336z). Nitekim emperyalist projeye dâhil edilen kağıt üzerindeki fiktif Ermenistan sınırları (TİTE, S. 65, K. 28, B. 47, A. 3) en irredantist Ermeni komitacısının dahi tahayyül sınırlarını zorlayan ütopyik bir genişliğe ulaştırılmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336aa). İlginç ve dikkat çekici olan husus, Ermeni basınının rasyonel ve realist kanadının da Batı ittifakının bu aşırı yapay genişleme vaatlerine karşı temkinli yaklaşarak duruma dair benzer eleştiriler sunmuş olmasıdır. Dönemin Ermeni neşriyatında, sahadaki askerî ve jeopolitik gerçekliklerle taban tabana zıt olan bu harita mühendisliği çalışmaları, ayakları yere basmayan ve Ermeni toplumunu felakete sürüklemek potansiyeli taşıyan tehlikeli bir diplomatik serap olarak nitelendirilmiştir (Minasyan, 2024, s. 73).

Bolşevik örgütler, halkı ihtilale hazırlamak amacıyla Ermenistan genelinde etkin bir faaliyet yürütmekteydi. Gümrü ise bu hareketin en güçlü olduğu merkez konumundaydı (Shaginyan, 1954, s. 61). Gümrü'de ekmek fiyatlarında meydana gelen fahiş artış hoşnutsuzluk yaratmış bu ortamda Bolşevik önderler Sargis Khanoyan, Yegor Sevia ve Bagrat Gharibjanian toplumsal tepkiyi kitlesel bir protestoya dönüştürmeyi başarmıştır. Taşnak idaresi bu teşebbüsü sert şekilde bastırarak bu durum gerginliği arttırmıştır (Peromia, 2020, s. 141). Ermenistan'da mevcut kabinenin düşmesiyle sonuçlanan siyasî krizin ardından yeni hükümet teşkili yoluna gidilmiştir. Oluşturulan bu yeni kabine; kısmen Taşnak fırkası mensuplarından (TİTE, S. 1001, K. 24, B. 62, A. 3), kısmen de Osmanlı tebaasından olan Ermenilerden müteşekkil bir yapı arz etmekteydi (TİTE, S. 962, K. 31, B. 79, A. 1). Hükümetin başına ise Osmanlı Ermenileri arasından seçilen Ohaçyan'ın tayin edilmesi (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ab) Osmanlı vatandaşı Ermenilerin yönetim kademesindeki etkinlikleri bakımından dikkat çekicidir. 27 Mayıs tarihli haberde Erivan'ın yaklaşık yüz kilometre kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Kervansaray mevkiinin Azerbaycan istikametinden gelen Bolşevik kuvvetlerine mensup iki süvari alayı tarafından kontrol altına alındığı belirtilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ac).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin Avrupa ajanslarından derlediği istihbarat ve malumata göre; Batı kamuoyunun rasyonel çevrelerinde, Ankara Hükümeti'nin Ermenistan ile doğrudan bir uzlaşmaya gitmesi ve Şark krizini diplomatik bir zeminde yönetmesi stratejik bir zaruret olarak telakki edilmiştir. Dönemsel analizlerde, bölgesel bir Türk-Ermeni mutabakatı için mevcut konjonktürün her zamankinden daha elverişli olduğu değerlendirilmiştir. Bu realist yaklaşımın temel jeopolitik dayanağı olarak; Çarlık Rusyası'nın dağılmasıyla Kafkasya'da oluşan güç boşluğu ve Gürcistan'ın bir tampon devlet olarak yükselişi neticesinde, Ermenistan'ın artık Rusya'nın bölgedeki bir ileri karakolu olma vasfını yapısal olarak yitirmiş olması gösterilmiştir.

Öte yandan Ermenilerin, kendi varlıklarını sürdürebilmek adına yalnızca İngiliz veya Fransız himayesine bel bağlamanın doğurduğu güvenlik risklerini sahada tecrübe ederek kavradıkları ifade edilmiştir. Fransa'nın Kilikya havzasında Ermeni çıkarlarını müdafaa adına askerî kayıplar veren tek Batılı aktör olduğu, ancak bu nizamî müdahalenin Doğu Anadolu veya Karadeniz hinterlandına kadar genişletilmesinin lojistik ve askerî açıdan imkânsız olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla, iki cephede birden savaşmanın yıkıcı stratejik mahzurlarının farkında olan Türk ulusal hareketi ile bölgesel varlığını muhafaza etmeye çalışan Erivan yönetimi için ikili bir barış zeminine dayalı statükonun, her iki tarafın da rasyonel menfaatlerine hizmet edeceği savunulmuştur (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ad).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesi, Adana Ermeni Komitesi üyelerinin bir Amerikalı binbaşı ve Tribune Gazetesi muhabiriyle mülakat gerçekleştirdiklerini aktarmıştır. Ermeniler, Amerika Birleşik Devletleri'nin fiili desteğini talep etmiştir. Ermeni tarafınca talep edilen sınır Mersin yakınlarından başlayarak tüm Çukurova'yı kapsıyor, Toroslara paralel bir rota izleyerek Sivas ve Rize'yi de içine alıyordu. Gürcistan, Azerbaycan, Irak, İran ve Suriye'den mühim toprak parçalarının yanı sıra Diyarbakır ve İskenderun da Ermenistan'a dahil ediliyordu. Amerikalı binbaşının, bu genişlikteki bir sınır hattını muhafaza etmenin barış döneminde bile en az 200.000 asker gerektireceğine dikkat çektiği savaş hali vukuunda ise ihtiyaç duyulacak askerî kuvvetin miktarını tahmin etmenin dahi güç olduğunu dile getirdiği gazetede yer bulmuştur (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ae).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin 4 Haziran 1920 tarihli nüshasında; Şark hududundaki askerî ve diplomatik gerilimin ulaştığı son kritik safha tüm tafsilatıyla aktarılmıştır. Gazete, Kafkasya'da ilerleyişini sürdüren Kızıl Ordu birliklerinin Erivan'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan stratejik Hasansu'nun batısındaki hat boylarını tahkim ederek kontrol altına aldıklarını bildirmiştir. Kızıl Ordu'nun bu operasyonel baskısı karşısında Erivan idaresinin, aralarında Azerbaycan ataşemiliterinin de bulunduğu, bölgenin önde gelen 62 Müslüman ayan ve eşrafını hukuka aykırı şekilde tevkif ettiği belirtilmiştir. Diplomatik dokunulmazlığı bulunan askerî bir temsilcinin ve yerel eşrafın tutuklanması, Taşnak rejiminin bölgedeki Türk-Müslüman varlığını bütünüyle sindirmeye yönelik mütecaviz tutumunun somut bir kanıtı olarak sunulmuştur (Hâkimiyet-i Millîye, 1336af).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin sayfalarında, Kafkasya ve Çukurova bölgelerinde vuku bulan Ermeni terörüne yer verilmiştir. Yaklaşık sekiz yüz bin Ermeni nüfusa sahip olan Erivan yönetiminin, bölgenin kadim unsuru olan Müslümanları imha etmek veya göçe zorlamak suretiyle millî mülkiyet alanı oluşturma gayesi güttüğü aktarılmıştır. Bu stratejinin, Ermeni muhacirler için sunî bir demografik zemin hazırlama siyasetine dayandığı bildirilmiştir. İki yılı aşkın süredir devam eden bu meşum süreçte; Erivan, Yeni Bayezid ve Sürmeli gibi sancaklarda 199 köyün yerle bir edildiği, 135.000 civarındaki nüfusun büyük bir kısmının katledildiği, sağ kalanların ise Azerbaycan ve Gürcistan'a sığınmak mecburiyetinde kaldığı ifade edilmiştir. Ermeni çetelerinin bu yayılcı hareketinin Zengezur üzerinden Karabağ'a kadar uzandığı ve burada da yüzlerce köyün tahrip edildiği kaydedilmiştir. Ermeni birliklerin Kars havalisinde gerçekleştirdiği topçu atışları ve köy yakma faaliyetlerine paralel olarak, güneyde Fransız himayesindeki Ermeni çetelerinin mezalimi aktarılmıştır. Güney'deki durumun, özellikle Haziran 1920'de zirve noktasına ulaştığı bildirilmiştir. Adana'da halkın evlerinden cebren çıkarıldığı, mallarının gasbedilmesinin ardından göçe zorlanan bu kitlelerin Kahyaoğlu Çiftliği mevkiinde otuz kişilik silahlı bir Ermeni çetesinin pususuna düşürüldüğü aktarılmıştır. Onlarca sivilin kılıçtan geçirildiği, kadınların ziynet eşyalarının uzuvları kesilmek suretiyle yağmalandığı ifade edilmiştir. Benzer şekilde İncirlik'te köylülerin bombalarla katledilmesi ve çiftliklerin yakılmasının, saldırıların münferit değil, planlı bir imha hareketi olduğunu kanıtladığı vurgulanmıştır. Fransız, İngiliz ve Amerikan desteğiyle teçhiz edilen bu eşkiyaların gerçekleştirdiği şenatlerin, büyük bir galeyana yarattığı kaydedilmiştir. Ankara Hükümeti'nin, yaşanan bu insanlık dışı tablonun doğuracağı toplumsal infialden ve muhtemel mukavemet hareketlerinden doğacak mesuliyetin, doğrudan Ermeni yönetimine ve hamileri olan İtilaf Devletlerine ait olacağını uluslararası kamuoyuna kesin bir dille deklare ettiği gazete sütunlarına yansıtılmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ag). Gazetenin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; Haziran 1920'nin son günlerine gelindiğinde hudut boylarındaki Ermeni askerî

unsurlarının tedhiş hareketlerinin şiddetini artırdığı, fiktif sınır iddialarını fiilîyata dökmek adına Erzurum'un ileri karakol hatlarında nizamî ve düzenli birlikler hâlinde sivil halka yönelik geniş çaplı taarruzlar başlattığı görülmektedir. Bu kapsamda Allahuekber Dağları ve stratejik Ağundiz-Tatarkusu hattı boyunca tırmanışa geçen Ermeni saldırıları ile Ulucanlı istikametine hücum eden nizamî Ermeni taburları; lojistik ikmal ve intikal hatları üzerinde bulunan demiryolu köprüsünün Türk kuvvetlerince havaya uçurularak imha edilmesi neticesinde durdurulmuş ve düşman unsurları düzensiz bir ricate mecbur bırakılmıştır. XV. Kolordu'nun bu başarılı taktik geciktirme muharebesi, Ermeni nizamî ilerleyişinin operasyonel ivmesini kırmıştır. Eş zamanlı olarak bölgesel jeopolitik kısıkaçı derinleştiren bir diğer stratejik hamle ise Azerbaycan cenahından gelmiştir. Bakü yönetimi; Şuşa ve Zengezur mevkilerinin Ermeni işgal kuvvetlerince derhal tahliye edilmesini diplomatik bir ultiatomla talep etmiş, ardından Bakü'deki iç asayişin temini adına arkada bırakılan cüzi bir emniyet teşkilatı haricindeki tüm nizamî askerî varlığını ve muharip tümenlerini güneye, Ermenistan sınır hattına kaydırmıştır. Azerbaycan ordusunun güney sınırına yaptığı bu yoğun askerî yığınak, Erivan idaresini iki ateş arasında bırakarak Şark Harekâtı öncesinde Ankara'nın stratejik elini büyük ölçüde rahatlatmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ah).

Ankara Hükümeti Hariciye Vekili Bekir Sami Bey, 24 Haziran 1920 tarihinde Ermenistan Hükümetine hitaben kaleme aldığı diplomatik notada; İngiliz emperyalizminin geleneksel böl-yönet politikasının komşu halkları birbirine düşman etmek üzerine kurulu olduğunu hatırlatmıştır. Ermeni milletinin İngiltere'nin elinde bir vekil aktör olarak Türklere karşı mütecaviz bir tutum içine girmesinin, kendi varoluşsal akıbeti açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını ihtar eden Bekir Sami Bey, hudut boylarındaki düşmanca harekâtlara derhal son verilmesi için gerekli emirlerin ivedilikle verilmesini talep etmiştir. Buna karşılık Ermenistan Hükümeti ise Ankara'nın bu diplomatik hamlesine verdiği yanıtta, Türk tarafının mevcut Ermenistan sınırlarını resmen tanınması durumunda bölgesel barışın kendiliğinden tesis edileceğini ifade etmiştir (Hatisyan, 2021, s. 160). Ermeni karar alıcıları ve basınındaki genel kanı; Ankara'dan gelen bu tür diplomatik çağrıların samimi bir barış arayışından ziyade, Türk genelkurmayının savaş hazırlıklarını perdelemeyi amaçlayan birer taktik kamufraj ve dezenformasyon girişimi olduğu yönündeydi (Minasyan, 2024, s. 41). 25 Nisan 1920'de Kızıl Ordu Bakü üzerine yürüyüşe geçmiştir. Bu sırada Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenilerle çatışma hâlindeydi; bu durum, Bakü'de Kızıl Ordu'nun ilerleyişini engelleyecek bir askerî gücün bulunmamasına ve Bolşeviklerin işinin kolaylaşmasına yol açmıştır. 27 Nisan'da saat 16.00'da Rus ordusu Bakü önlerine gelmiş ve Azerbaycan Bolşevik Partisi Merkezi Komitesi, iktidarı teslim etmesi için Azerbaycan parlamentosuna ultiatom vermiştir. M.E. Resulzade ve diğer temsilcilerin itirazlarına rağmen, parlamento hakimiyetin barışçıl yoldan Bolşeviklere teslim edilmesine dair karar almış ve hükümet faaliyetine son vermiştir (Həsənov, 1991, s. 96). Hâkimiyet-i Millîye gazetesi bu işgal haberini Azerbaycan Cumhuriyeti, Ankara ile eşgüdümlü bir strateji izleyen Bolşevik kuvvetlerin kontrolüne geçmiştir şeklinde aktarmıştır. Ermeni Cumhuriyetine de topyekûn bir imha sürecinden sakınmak istiyorsa Sovyet idaresini benimsemesi önerilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ai). Ermeni basını, Bakü'nün Bolşevikleşmesini Ermenistan'ın boğazına dolanan ipin düğümlemesi olarak yorumlamıştır (Minasyan,2024,s.69).

3 Haziran 1920 tarihinde Sovyet Hariciye Komiseri Chicherin tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilen yazı o dönem Türk-Rus ilişkilerinin temel parametrelerini belirleyen tarihsel bir vesikadır. Belgenin ilk maddesinde; inkârı ve itirazı kabil olmayacak derecede Türk olduğu kesinleşmiş arazilerin Türkiye'ye ilhakı resmen kabul edilmektedir. Ancak bu genel mutabakatın yanı sıra, Ermenistan meselesine dair Türkiye'nin jeopolitik kazanımlarını sınırlandırabilecek mahiyette talepler de ileri sürülmüştür. Sovyet Rusya, daha evvel bölgeden göç etmek zorunda kalan mülteciler ile kerhen hicret ettirilen unsurların yurtlarına dönmeleri ve yapılacak bir referanduma serbestçe iştirak edebilmelerini tabii bir hak olarak nitelendirilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336aj). Bu talep Doğu Anadolu'nun demografik yapısı üzerinden Türkiye'nin sınırlarını tartışma konusu haline getirme potansiyeli taşımaktaydı. Mustafa Kemal Paşa, verdiği cevapta; Ermenistan ile olan sınır ihtilaflarının halli noktasında Sovyet Cumhuriyeti'nin arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ve mevcut sorunların siyasî müzakereler yoluyla çözülmesini ilkesel olarak tercih ettiklerini beyan etmiştir. Ancak Ermenilerin Türk topraklarını tahrip ettiklerini ve sivil ahaliye yönelik katliam faaliyetlerini sürdürdüklerini (TİTE, S. 1036, K.

31,B.61,A.1) vurgulayarak Ermenilerin suni demografik çoğunluk oluşturma çabalarından duyulan rahatsızlığı dile getirmiştir. Bu zulme nihayet verecek acil bir tedbir olarak, Türkiye'nin Elviye-i Selâse dâhilindeki bazı stratejik noktaların kontrol altına alınması amacıyla bir askerî harekât kararı aldığını, fakat Sovyet tarafının talebi üzerine bu harekâtın geçici olarak tehir edildiğini bildirmiştir (TİTE, S. 1064, K. 22, B. 13, A. 2). Mektupta net bir dille; Ermeni saldırılarının derhal durdurulması ve arabuluculuk süreci için öngörülen tekliflerin vakit kaybetmeksizin sunulması talep edilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ak). Mustafa Kemal Paşa diplomatik çözüme açık olduğunu ancak sınır güvenliği ve halkın can emniyeti söz konusu olduğunda askerî seçeneği masada tuttuğunu göstermiştir.

Kafkasya'da Bolşevik kuvvetlerin Ermenistan içlerine yönelik ilerleyişi devam ederken, bölgedeki Ermeni unsurların yeni bir ideolojik maske altında mezalim politikalarını sürdürdüğü görülmekteydi (TİTE, S. 713, K. 28, B. 54, A. 4). Denikin ordusunun güçlü ve İngiliz nüfuzunun bölgede hâkim olduğu dönemde Ermeniler, İngiltere ve Amerika'dan aldığı malî ve askerî destekle hareket etmekteydi. O süreçte Ermeniler Türk ve Müslüman ahaliyi, Kızıl Ordu ve Ankara ile işbirliği yapmakla itham etmiş ve bunu katliamlarının meşruiyet zemini olarak kullanmıştır. Azerbaycan'ın Sovyetleşmesi ve Kızıl Ordu'nun Ermenistan sınırlarına dayanmasıyla birlikte, Erivan Hükümeti ateşli bir Bolşevizm taraftarı rolüne bürünerek; Müslümanları (TİTE,S.1041,K.28,B.32,A.3) Bolşevizmi kabul etmedikleri gerekçesiyle öldürmeye başlamıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336al). İngiliz destekli anti-Bolşevik zalimlikten, bir anda pro-Bolşevik bir cezalandırıcıya dönüşen Ermeni retoriği, aslında bölgedeki işgal ve ilhak iştahının değişmezliğini gizleyen birer kılıf niteliğinde telakki edilebilir. Bu husus Ermeniler tarafından da inkar edilmemiş ve bu ani politika değişikliğini modus vivendi yani yaşam biçimi olarak kabul ettiklerini yazmışlardır. Batıdan yardım alırken Moskova ile de iyi geçinip Türkleri dizginlemelerini umuyorlardı (Minasyan, 2024, s.115).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin 28 Haziran 1920 tarihli nüshasında, Kafkasya'da hüküm süren otorite boşluğunu ve bölgesel istikrarsızlığı fırsat bilen Ermeni silahlı gruplarının, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sistemli bir şekilde arttırdıkları aktarılmıştır (TİTE, S. 687, K. 22, B. 16, A. 3). Gazete, bu mütecaviz hareketlerin yalnızca Müslüman ahaliyle sınırlı kalmadığını; bölgedeki Malakan köylerine de baskınlar düzenlendiğini bildirmiştir. Söz konusu eylemlerin münferit eşkıyalık faaliyetlerinden ziyade; fidye, haraç toplama ve yağma düzeni üzerine kurulu planlı ve kolektif bir strateji izlediğinin anlaşıldığı ifade edilmiştir. Haberde, savunmasız ve silahsız mahallerde dahi cana kastetmekten çekinilmemesinin, saldırıların yalnızca maddî çıkar amaçlı olmadığını kanıtladığı vurgulanmıştır. Bu durumun, bölgenin demografik ve sosyal dokusunu doğrudan hedef alan düzenli bir tehdit mekanizmasına dönüştüğü açıkça ortaya konulmuştur. Ermeni çetelerinin bu yıkıcı faaliyetlerinin, Kafkasya'daki Ermeni olmayan tüm milletler için bir varlık sorunu haline geldiği anlatılmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336am). Kars'ın kuzeybatısında yer alan Çakmak Köyü'nün Ermeni müfrezeleri tarafından tamamen tahrip edildiği, Yukarı Kulmanlı, Oluklu, Kemeli, Tuzluca ve Böcükli köylerinden haraç talep edildiğini bildirmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336an). Ermeni tahakkümü altında varlık mücadelesi veren Müslüman ahalinin, Türk hudut kumandanlıklarına müteaddit defalar müracaat ederek istimdat talebinde bulunduğu aktarılmıştır. Gelen istihbarat ve teyitli bilgilerin; sınır hattının ötesinde kalan İslam nüfusun tamamen tasfiyesi ve mallarının yağmalanması yönünde kapsamlı bir hazırlığın yürütüldüğünü açıkça ortaya koyduğu kaydedilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 133ao).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin 5 Temmuz 1920 tarihli nüshasında, Ermeni birliklerinin stratejik bir harekât planı dahilinde Türk toplulukları arasındaki coğrafi irtibatı tamamen kesmek amacıyla Nahçıvan'ın kuzeydoğusuna (TİTE,S.1088,K.24, B.79,A.16) yoğun saldırılar düzenlemekte olduklarını duyurulmuştur. İngilizlerden temin edilmiş ağır silahlar ve modern teçhizatla mücehhez Ermeni birliklerinin, kendi kontrolleri altındaki bölgelerde Türkleri sistemli bir sürgün politikasına maruz bıraktıkları, Türk varlığını coğrafi ve demografik olarak parçalamayı hedefleyen bir izolasyon stratejisi yürüttükleri aktarılmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ap). Aynı nüshada ABD Senatosu'nda gerçekleştirilen Ermeni mandasına dair müzakerelerin büyük bir başarısızlıkla neticlendiği de aktarılmıştır. Senato üyelerinin, Başkan Wilson'un Ermenistan lehine sunduğu manda teklifini hayata geçirilebilir ciddi bir mesele olarak telakki

etmedikleri, Ortadoğu ve Kafkasların yüzyıllardır süregelen karmaşık siyasî dengelerine; askerî ve mali yükümlülük altına girerek dahil olmama hususunda kesin bir kararlılık sergiledikleri ifade edilmiştir. Bölgede tetkiklerde bulunan General Harbord'un raporuna atıfta bulunan senatörlerin, mevcut veriler ışığında Ermenistan üzerindeki Amerikan mandası ihtimalinin ebediyen ortadan kalktığını resmen ilan ettikleri bildirilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye,1336as). Nitekim Harbord, raporda Ermenistan'ın yaşaması için Ermenistan mandasını üstlenecek gücün aynı zamanda Anadolu, Rumeli, İstanbul ve Kafkasya mandasını da yürütmesi gerektiğini söylemişti ki Amerikan Senatosu buna kesinlikle sıcak bakmamıştır (Harbord, 1920, s.20).

Ermeniler Amerika'dan umdukları yardımı alamamanın üzüntüsü içerisinde iken İngiliz kamuoyundan yansıyan haberler de canlarını sıkabilecek mahiyette idi. Hâkimiyet-i Millîyenin aktardığına göre İngilizlerin Bolşevik tehdidi karşısında Batum'u tahliye etmeyi düşündükleri aktarılmıştır (TİTE, S. 65, K. 28, B. 39, A. 4). Batum Limanı elden çıkarsa Ermenistan'ın Avrupa ile olan son stratejik bağı da kopmuş olacaktı. Ermeni mültecilerle nüfusu artan Ermenistan'ın idamesi ve iaşesi için Batum limanı hayatî bir ehemmiyet taşımaktaydı (TİTE, S.922,K.28,B.81,A.4). Ermenistan'a erzak ve askerî ikmal ulaştırılabilen yegâne liman olan Batum'un tahliyesi Ermenistan'ı en kritik lojistik hattından tamamen mahrum bırakacağı ve İngiliz desteğinden mahrum Ermenistan idaresini bölgede tam bir siyasî ve ekonomik izolasyona mahkûm edeceği ifade edilmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336I). İngiliz kuvvetlerinin Batum'dan çekilmesini bir ihanet olarak nitelendiren Ermeni kamuoyu; Londra'nın bu tahliye hamlesiyle stratejik bölgeyi Ankara ve Moskova ittifakına doğrudan teslim ettiğini savunmuştur. (Minasyan,2024,s.71). Hâkimiyet-i Millîye gazetesi; İngiltere'deki Muhafazakâr ve Liberal partilerin, Ermenilere vadedilen yardımlardan vazgeçilmesini bir siyasî cinayet olarak nitelendirdiğini aktarmıştır (TİTE, S.525, K.23, B.18, A.3). İlgili haberde; Ermenileri Türklerin hedefi haline getirdikten sonra kendi kaderlerine terk etmenin, hem ahlaki hem de siyasî açıdan büyük bir tutarsızlık olduğu vurgulanmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336at).

Hâkimiyet-i Millîye'nin 2 Ağustos 1920 tarihli nüshasına göre; ABD kamuoyunda uzun süredir yerleşik olan "mazlum Ermeni ve zalim Türk" imajı, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte kırılmaya başlamıştır. Özellikle Kozan havalisinde Ermeni grupların Türk halkına yönelik gerçekleştirdiği mezalimin Amerikan medyasında neşredilmesi, Türk tezlerine yönelik ilk kez bir sempati ve teveccüh uyanmasını sağlamıştır. Gazete ayrıca, Amerikan basınının Kilikya'daki Fransız işgal yönetiminin askerî ve idarî tasarruflarının gayriinsanî niteliğini de sert bir dille eleştirdiğini aktarmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336au).

Erivan'da bir araya gelen Osmanlı Ermenileri temsilcileri, Kafkasya Ermenistan'ı ile birleşme kararı olarak bu iradeyi 28 Mayıs 1919'da ilan etmişlerdir. Ermeni tarafı, 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nı söz konusu birleşmenin uluslararası hukuk zemininde tescili ve "Büyük Ermenistan" idealinin hayata geçirilmesi olarak telakki etmiştir (Hatisyan, 2021, s. 131). Nitekim Ermenistan, ilgili antlaşmaya bağımsız bir devlet statüsüyle imza koymuştur. Antlaşmanın 88. maddesiyle Türkiye, Ermenistan'ı bağımsız bir devlet olarak tanımaya zorlanırken; 89. madde ile Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilayetlerini kapsayan geniş bir coğrafyanın kaderi, ABD Başkanı Wilson'un hakemliğine bırakılmaktadır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336av). Buna göre Türkiye; sınır tayini, Ermenistan'ın Karadeniz'e açılımını sağlayacak mülki düzenlemeler ve bu toprakların devri hususunda alınacak her türlü kararı peşinen taahhüt etmiş kabul edilmektedir (Treaty of Peace with Turkey, 1920, s. 26). Son olarak 93. madde; Ermenistan içindeki azınlık hakları ve ticarî imtiyazlar konusunda müttefik devletlere geniş müdahale yetkileri tanımakta, böylece bölgeyi uluslararası denetime açık bir manda sahasına dönüştürmeyi amaçlamaktadır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ay). Gazeteye göre Türkiye için çizilen sınırların asıl gayesi; Türk unsurları demografik olarak parçalamak ve onları imha edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak bir Ermeni egemenliğine terk etmektir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336az). Ermeni basını antlaşmayı tarihî adaletin tecellisi olarak değerlendirmiş; ancak Batı dünyasını da uyararak Türk milliyetçilerinin bu süreçte daha fazla radikalleştigiğine dikkat çekmiştir. Basın, Batı'nın desteğini kararlılıkla devam ettirmemesi halinde, Ermenistan'ın Türklerin açık hedefi haline geleceğini vurgulamıştır (Minasyan,2024, s.129).

Mustafa Kemal Paşa, gazeteye verdiği beyanatta; Sevr Antlaşması'ndan güç alarak tırmanan Ermeni saldırılarını önlemek ve sivil nüfusun güvenliğini tesis etmek adına kapsamlı bir askerî harekât hazırlığı içinde olduklarını kaydetmiştir. Türk ordusunun bu tehdidi daha önce de ortadan kaldıracak güçte olduğunu, fakat o dönem Moskova'nın Ermeni idaresine yönelik müsamahakâr politikasının bu hamleyi geçici olarak diplomatik bir engelle karşı karşıya bıraktığını ifade etmiştir. Mustafa Kemal Paşa ayrıca, Ermeni hükümetinin emperyalist güçlerle iş birliği mahiyetindeki asıl siyasi karakterinin zamanla Bolşevik yönetimi tarafından da idrak edileceğini sözlerine eklemiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336ba). Azerbaycan Şura Hükümeti Reisi Neriman Nerimanof, Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği telgrafta; Ermeni siyasi varlığının özgün bir iç dinamikten yoksun olduğunu, aksine Batılı güçlerin bölgedeki jeopolitik ve ekonomik çıkarlarına hizmet eden yapay bir araç işlevi gördüğünü ifade etmiştir. Nerimanof'a göre Kafkasya ve Anadolu coğrafyasında Avrupa emperyalizminin nüfuzu kırıldığı takdirde, tamamen harici yardımlara bağımlı olan Ermenistan'ın varlığını idame ettirmesi mümkün olmayacaktır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336bb).

Sovyet Rusya'nın Polonya Cephesi'ndeki askerî yoğunluğu sebebiyle Kafkasya'daki kuvvetlerini seyreltmesi, bölgedeki Ermeni unsurların Müslüman halka yönelik katliamlarını tırmandırmasına fırsat tanımıştır. Ankara Hükümeti, söz konusu insanî krizi sonlandırmak ve Misak-ı Millî sınırları içinde yer alan toprakları yeniden kurtarmak amacıyla 28 Eylül 1920 sabahı Doğu Harekâtı'na girişmiştir. Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerinin taarruzu karşısında Ermeni savunma hatları kısa sürede dağılmış ve Ermeni güçleri organize bir direnç göstermeden geri çekilmiştir. Bu harekât neticesinde Türk birlikleri, Suphaç Dağı'ndan Başköy sırtlarına uzanan stratejik hattı süratle denetim altına almıştır (Karabekir, 1988, s.849). Dönemin Ermeni basını; 28 Eylül harekâtının hemen akabinde askerler arasında baş gösteren panik ve disiplinsizliğin cephenin çökmesine yol açtığını belirtmiştir. Yapılan yayınlarda, askerlerin mevzilerini terk etmesinde ve ordu moralinin bütünüyle yıkılmasında, "Bolşeviklerin Türklerle ittifak yaptığı" yönündeki propagandaların doğrudan belirleyici olduğu kaydedilmiştir (Minasyan, 2024, s. 61).

Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin harekâtın gayesini açıklayan yazısında; Türklerin yürüttüğü mücadelenin emperyalizme karşı topyekûn bir direniş sergilemek ve bu gücü her nerede olursa olsun mağlup etmek amacıyla olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Ermenilerin hak iddia ettikleri bölgelerde nüfus sayımı yapılmasına veya halkın iradesine başvurulmasına Türk tarafının her zaman hazır olduğu da belirtilmiştir. Buna rağmen Ermeni yönetiminin; İngiliz emperyalizminin bir aracı olarak hareket ettiği ve Türk nüfusuna yönelik bir imha siyaseti izlediği aktarılmaktadır. Bu politikanın nihai hedefi ise Türklerden boşaltılan yerlere Ermenileri iskan etmek olarak tarif edilmektedir. Sonuç olarak gazete; Türk tarafının bu saldırgan tutum karşısında kesin bir meşru müdafaa konumuna geçtiğini ve bu savunmanın gerektirdiği tüm askerî tedbirleri sonuna kadar uygulamayı tarihî bir sorumluluk olarak kabul ettiğini ilan etmiştir (Hâkimiyet-i Millîye, 1336bc).

5 Ekim 1920 tarihli Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin aktardığına göre; Ermeni kuvvetleri cepheye ağır zayıyata uğrayarak doğuya doğru çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Ermenistan yönetiminin, öngörmediği bu akıbet karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığı belirtilmektedir. Gazeteye göre Ermeniler, o güne kadar kendilerine karşı sergilenen adil tutumu Türk tarafının acizetine yormuş; ancak aldıkları ağır darbe ile bu varsayımın gerçek dışı olduğunu anlamışlardır. Gelişmelerin diplomatik boyutunda ise Erivan'dan Moskova'ya, maruz kalınan taarruz sebebiyle kesintisiz yardım ve müdahale taleplerini içeren telgraflar gönderildiği kaydedilmiştir. Buna rağmen, söz konusu müracaatların neticesiz kalacağına dair kesin bir kanaat mevcuttur. Nitekim Moskova'nın Taşnak yönetimini kâfi derecede tecrübe ederek asıl siyasi karakterini kavradığı ve bilhassa harekât sahasındaki Müslüman halkın aylardır maruz kaldığı koşullardan tam manasıyla haberdar olduğu vurgulanmıştır (Hâkimiyet-i Millîye, 1336bd). Ermeni siyasetçi Simon Vratzian'a göre, Rusya'daki Bolşevik yönetiminin Ermenilere karşı Kemalist hareketi desteklemesi, tıpkı Avrupalı güçlerin geçmişteki Ermeni politikaları gibi stratejik bir tercih sonucu gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Vratzian, Lenin ile Mustafa Kemal arasındaki ilişkiyi Ermenistan topraklarının bir nevi paylaşımı olarak nitelendirir. Ona göre bu durum; ya Türklerin Bakü petrol sahalarına fazla yaklaşmasını engellemek adına bir denge kurma

çabasından, ya Türklerin bölgedeki hızlı ilerleyişi karşısında Sovyetlerin kendi payını alma refleksinden ya da Lenin'in Mustafa Kemal Paşa'yı kendi safına çekmek amacıyla Kars ve Ardahan gibi vilayetleri birer diplomatik hediye olarak sunmasından kaynaklanmaktadır (Vratzian, 1958, s. 156). Vratzian'ın analizinde yer vermediği ancak tarihsel süreçte belirginleşen asıl gerçeklik; Ermeni idarecilerinin büyük güçlerin bölgesel stratejilerine bağımlı kalarak farklı beklentiler içine girmesine rağmen, nihayetinde benzer diplomatik ve askerî kayıplarla yüzleşmek zorunda kalışıdır.

SONUÇ

Millî Mücadele Dönemi Türk-Ermeni ilişkilerinin ve bu sürecin askerî zirvesi olan Doğu Harekâtı'nın Hâkimiyet-i Millîye gazetesi ekseninde tetkik edildiği bu çalışmada; söz konusu yayının, dönemin karmaşık askerî, siyasi ve diplomatik gelişmelerini anbean kayıt altına alan, Ankara Hükümeti'nin millî tezlerini uluslararası kamuoyuna duyuran ve bölgesel gerçekleri tüm çıplaklığıyla yansıtan vazgeçilmez bir ana kaynak niteliği taşıdığı görülmektedir. Gazetenin sunduğu veriler, dönemin tanıklıkları ve arşiv belgeleri ışığında; 1914-1920 yılları arasındaki sürecin basit bir sınır ihtilafından ziyade, Birinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen yeni dünya düzeninde emperyalist güçlerin bölge üzerindeki jeopolitik tahakküm kurma çabalarının bir yansıması olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Ermenistan yönetiminin, İngiliz desteğiyle kurgulanan "Büyük Ermenistan" hayalinden, Kızıl Ordu'nun bölgeye gelişyle büründüğü "Bolşevik taraftarlığı" maskesine kadar geniş bir yelpazede pragmatik, ancak bir o kadar da istikrarsız ve güven telkin etmeyen bir siyaset izlediği müşahade edilmiştir. Wilson Prensipleri'nin Ermeni tarafınca nüfus verileri çarpıtılarak bir dayanak noktası haline getirilmeye çalışıldığı, buna karşın gazetenin tarihi gerçekleri ve mütareke sınırları dahilindeki egemenlik haklarını tavizsiz bir şekilde savunan yayın politikasıyla bu iddiaları hukuki ve siyasi düzlemde çürüttüğü anlaşılmıştır. Gerek Çukurova gerekse Doğu Anadolu'da Müslüman Türk nüfusa yönelik gerçekleştirilen sistemli imha, yağma ve göçe zorlama faaliyetlerinin, Ankara Hükümeti için meseleyi salt bir asayiş sorunu olmaktan çıkarıp bir millî bekâ davasına dönüştürdüğü saptanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Sovyet Rusya ile tesis etmeye çalıştığı stratejik "köprü" politikasının, başlangıçta harekâtı diplomatik hassasiyetler ve lojistik beklentiler nedeniyle bir süre tehir ettiği; ancak Sevr Antlaşması'nın dayattığı haksız sınır tasarımları ile sahada artan Ermeni mezaliminin birleşmesi sonucunda askerî seçeneğin kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiği belirlenmiştir. Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki XV. Kolordu'nun 28 Eylül 1920'de başlattığı Doğu Harekâtı'nın, Ermeni savunma hatlarını kısa sürede akamete uğratarak Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesini kesin bir askerî zaferle taçlandığı ortaya konulmuştur. Bu zaferin, sadece işgal altındaki toprakları kurtarmakla kalmayıp, Doğu Cephesi'ni tamamen kapatarak Millî Mücadelenin tüm insan ve malzeme kaynaklarının Batı Cephesi'ne aktarılmasına imkân sağladığı ve Sovyet Rusya ile doğrudan bir lojistik-siyasi koridor açarak Ankara'nın diplomatik elini güçlendirdiği görülmüştür. Netice itibarıyla, Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin kronolojik kayıtlarıyla sabit olan bu süreç, emperyalist odakların bölgedeki kukla tampon devlet projesini bütünüyle iflas ettirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı doğu sınırlarının sarsılmaz meşruiyetini tarihsel bir gerçeklik olarak tescil ettiği sonucuna varılmıştır.

KAYNAKÇA/ REFERENCES

Arşiv Belgeleri

- TİTE. S. 504, K. 23, B. 7, A. 2.
TİTE. S. 525, K. 23, B. 18, A. 3.
TİTE. S. 543, K. 31, B. 222, A. 1.
TİTE. S. 65, K. 28, B. 39, A. 4.
TİTE. S. 65, K. 28, B. 47, A. 3.
TİTE. S. 67, K. 28, B. 48, A. 4.
TİTE. S. 669, K. 31, B. 1, A. 1.
TİTE. S. 687, K. 22, B. 16, A. 3.
TİTE. S. 710, K. 22, B. 20, A. 1.
TİTE. S. 713, K. 28, B. 54, A. 4.
TİTE. S. 714, K. 28, B. 70, A. 5.
TİTE. S. 762, K. 27, B. 21, A. 3.
TİTE. S. 781, K. 22, B. 23, A. 3.
TİTE. S. 787, K. 28, B. 63, A. 3.
TİTE. S. 803, K. 22, B. 28, A. 1.
TİTE. S. 922, K. 28, B. 81, A. 4.
TİTE. S. 941, K. 31, B. 77, A. 1.
TİTE. S. 954, K. 27, B. 193, A. 3.
TİTE. S. 962, K. 31, B. 79, A. 1.
TİTE. S. 1001, K. 24, B. 62, A. 3.
TİTE. S. 1036, K. 31, B. 61, A. 1.
TİTE. S. 1041, K. 28, B. 32, A. 3.
TİTE. S. 1064, K. 22, B. 13, A. 2.
TİTE. S. 1065, K. 28, B. 34, A. 3.
TİTE. S. 1088, K. 24, B. 79, A. 16.

Sürelî Yayınlar

- Altıncı bab: Ermenistan. (12 Temmuz 1336ay). *Hâkimiyet-i Millîye*.
Amerika ve Ermenistan mandası. (5 Temmuz 1336as). *Hâkimiyet-i Millîye*.
Asrın prensipleri. (21 Şubat 1336f). *Hâkimiyet-i Millîye*.
Avrupalıların nokta-i nazarı. (28 Mayıs 1336ad). *Hâkimiyet-i Millîye*.
Azerbaycan ve biz. (23 Ağustos 1336bb). *Hâkimiyet-i Millîye*.
Batum hakkında bir izah. (27 Ağustos 1336d). *Hâkimiyet-i Millîye*.
Bolşevik haberleri. (9 Mayıs 1336t). *Hâkimiyet-i Millîye*.
Bolşevik harekâtı. (23 Mart 1336k). *Hâkimiyet-i Millîye*.

- Bolşeviklik: Şark âlemi. (24 Haziran 1336ah). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Bolşevizm ve şark milletleri. (21 Şubat 1336g). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Ermeni mezalimi devam ediyor. (28 Haziran 1336al). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Ermeni mezalimi. (17 Nisan 1336s). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Ermeniler mi? Türkler mi?. (2 Ağustos 1336au). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Ermeniler ne olacak?. (29 Temmuz 1336at). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Ermeniler ve Ermenistan. (2 Şubat 1336e). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Ermenistan hülyası. (28 Mayıs 1336ae). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Ermenistan. (10 Kanunısani 1336b). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Hâkimiyet-i Millîye. (10 Kanunısani 1336a). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- İran istilası. (24 Haziran 1336ai). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- İran'ın vaziyeti. (21 Şubat 1336h). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- İstihbarat. (29 Mart 1336n). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kafkas. (1 Temmuz 1336ao). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kafkas. (28 Haziran 1336an). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kafkas. (5 Temmuz 1336ap). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kafkasya. (24 Mayıs 1336ab). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kafkasya'da Ermeni vahşetleri. (13 Nisan 1336r). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kafkasya'da. (17 Mayıs 1336u). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kafkasya'da. (27 Mayıs 1336ac). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kazım Paşanın telgrafı. (17 Mart 1336j). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Kıtali kimler yapıyor. (29 Mart 1336m). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Komite faaliyetleri ve vatandaşlar. (10 Kanunısani 1336c). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Mehmet Emin Resulzade. (15 Haziran 1933). Gence'de. *İstiklal*.
- Portukalian, V. (11 May 1960). How Marash was abandoned. *Haratch*.
- Renton, J. (2007). Changing languages of empire and the orient: Britain and the invention of the middle east 1917-1918. *The Historical Journal*, 50(3), 645-667
- San Remo muahedesi. (12 Temmuz 1336aa). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- San Remo'nun içyüzü. (10 Haziran 1336v). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Son havadis. (10 Nisan 1336p). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Son havadis. (3 Nisan 1336o). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Sulh muahedesi: Türkiye'nin hudutları. (1 Temmuz 1336az). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Şark âlemi. (28 Haziran 1336am). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Şark harekâtı. (5 Teşrinievvel 1336bd). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Şark harekâtı. (1 Teşrinisani 1336bc). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Şark siyasetimiz. (19 Ağustos 1336ba). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Şarktaki hükümetler. (28 Şubat 1336i). *Hâkimiyet-i Millîye*.
- Telgraf haberleri. (14 Haziran 1336ag). *Hâkimiyet-i Millîye*.

Telgraf haberleri: Kafkasya'da. (4 Haziran 1336af). *Hâkimiyet-i Millîye*.

Türkiye Türklerindir. (5 Temmuz 1336ak). *Hâkimiyet-i Millîye*.

Türkiye sulhü. (20 Mayıs 1336y). *Hâkimiyet-i Millîye*.

Türkiyenin mukadderatı. (23 Mart 1336l). *Hâkimiyet-i Millîye*.

Türkler ve müttehit Rus cumhuriyeti. (5 Temmuz 1336aj). *Hâkimiyet-i Millîye*.

Yunanistan ve Ermenistan. (18 Temmuz 1336z). *Hâkimiyet-i Millîye*

Telif ve Tetkik Eserler

Armenian National Committee. (1920). *The frontier between Armenia and Turkey as decided by President Woodrow Wilson, November 22, 1920*. Armenian National Committee.

Baykal, H. (1990). *Türk basın tarihi 1831-1923 (Tanzimat-Meşrutiyet-millî mücadele)*.

Birinci dünya harbinde Türk harbi, Kafkas cephesi. (1986). (Cilt II). Genelkurmay Basımevi.

Eski harfli Türkçe süreli yayınlar kataloğu. (1987). (Cilt 1). Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı Yayınları.

Hatisyan, A. (2021). *Ermenistan Cumhuriyeti'nin doğuşu ve gelişmesi* (Y. Aydın, Çev.). Sonçağ.

Harbord, J. G. (1920). *Report of the American military mission to Armenia*. Government Printing Office.

Həsənov, C. (1991). *Ağ ləkələrin qara kölgəsi*. Gənclik.

Karabekir K. (1988). *İstiklal harbimiz*. Metis Yayınları.

Kılıç, S. (1998). *Türk-Sovyet ilişkilerinin doğuşu (Brest-Litovsk barış ve müzakereleri, 22 Aralık 1917-3 Mart 1918)*. Dergah Yayınları.

Kurat.,A.N. (1990). *Türkiye ve Rusya*. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Minasyan, E.(2024), *Coverage of the Turkish-Armenian war of 1920 in the Boston daily newspaper Hayrenik*, Yerevan, YSU Press.

Orbay R. (2003). *Siyasî hatıralar*. Örgün Yayınları.

Peroomia, R. (2020). The subversive activities of Armenian Bolsheviks: A critical factor in Yerevan-Moscow negotiations (1918–1920). B. D. Matossian (Ed.), *The first Republic of Armenia (1918–1920) on its centenary*. The Press at California State University.

Shaginyan, M. (1954). *Journey through Soviet Armenia*. Foreign Languages Publishing House.

Treaty of peace with Turkey, signed at Sèvres, August 10, 1920. (1920). His Majesty's Stationery Office.

Türk istiklâl harbi, I, Mondros mütarekesi ve tatbikatı. (1999). Genelkurmay Basımevi.

Vratzian, S. (1958). *The Armenian Republic*. Mshag Press.

Yerasimos, S. (1979). *Türk-Sovyet ilişkileri*. Gözlem Yayınları.

Katkı Oranı 1. Yazar: % 100	Contribution Rate 1st Author: 100%
Çıkar Çatışması Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.	Conflicts of Interest No conflict of interest declared.
Etik Kurul İzni Gerek olmadığı beyan edilmiştir.	Ethics Committee Permission It has been declared unnecessary.
Destek-Finansman Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.	Grant Support No external funding was used to support this research.
Teşekkür Beyan edilmemiştir.	Acknowledgements Not declared.